

56. KONGRES ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE

SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

3–4. jun 2021.

ONLAJN KONGRES

56th CONGRESS OF ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

June 3rd–4th 2021

ONLINE CONGRESS

IZVODI SAOPŠTENJA

ABSTRACTS

www.antropoloskodrustvosrbije.com

56. KONGRES ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE

SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

3–4. jun 2021.

ONLAIN KONGRES

IZVODI SAOPŠTENJA

56th CONGRESS OF ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

June 3rd–4th, 2021

ONLINE CONGRESS

ABSTRACTS

Izdavač / Publisher

ANTROPOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE / ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA
Niš

Za izdavača / For the Publisher

Mirjana Janošević

Tehnička priprema / Prepress

Mile Ž. Ranđelović

Lektor za engleski jezik / English Proofreader

Ljiljana Knežević

Štampa / Printed by

"UNIGRAF-X-COPY" Niš

Tiraž / Circulation

20

Niš, 2021.

ISBN 978-86-911461-5-3

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

572(048.3)

ANTROPOLOŠKO društvo Srbije (Niš). Kongres (56 ; 2021)

Izvodi saopštenja / 56. Kongres Antropološkog društva Srbije, sa međunarodnim učešćem 3-4. jun 2021. onlajn kongres = Abstracts / 56th Congress of Anthropological Society of Serbia, with International Participation June 3rd-4th, 2021, Online congress. - Niš : Antropološko društvo Srbije = Anthropological Society of Serbia, 2021 (Niš : Unigraf-X-Copy). - 104 str. ; 124 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 20. - Registar.

ISBN 978-86-911461-5-3

a) Антропологија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 42340361

Organizator / Organizer
ANTROPOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE / ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA
Niš

Organizacioni odbor / Organizing Committee

Prof. dr Tatjana Pavlica, predsednik/chair
Prof. dr Rada Rakić, sekretar/secretary
Prof. dr Verica Božić-Krstić
Prof. dr Mirjana Janošević
Prof. dr Miloš Nikolić
Prof. dr Perica Vasiljević
Prof. dr Biljana Srđić-Galić
Prof. dr Dušica Marić
Prof. dr Ljiljana Knežević
Prof. dr Vera Županec
Dr Darinka Korovljev
Asist. dr Mirjana Udicki

Programski odbor / Program Committee

Prof. dr Ljiljana Tijanić, Srbija/Serbia
Prof. dr Verica Božić-Krstić, Srbija/Serbia
Prof. dr Dobrovoje Đorđević, Severna Makedonija/North Macedonia
Prof. dr Veselin Jovović, Crna Gora/Montenegro
Prof. dr Ratomir Đurašković, Srbija/Serbia
Prof. dr Mirjana Janošević, Srbija/Serbia
Prof. dr Mitar Novaković, Republika Srpska/Republic of Srpska
Prof. dr Lidija Todorovska, Severna Makedonija/North Macedonia
Prof. dr Boris Popović, Srbija/Serbia
Prof. dr Geza Cekuš, Srbija/Serbia
Prof. dr Volha Marfina, Belorusija/Belarus
Prof. dr Tatyana Hurbo, Belorusija/Belarus
Prof. dr Adina Baciu, Rumunija/Romania
Prof. dr Cornelia Rada, Rumunija/Romania
Prof. dr Emilia Andreenko, Bugarska/Bulgaria
Prof. dr Silvyta Mladenova, Bugarska/Bulgaria
Prof. dr Maruška Vidovič, Slovenija/Slovenia
Prof. dr Vesna Petković, Švajcarska/Switzerland
Prof. dr Natalia Goncharova, Rusija/Russia
Dr Olga Goncharova, Belorusija/Belarus
Prof. dr Biljana Zafirova, Severna Makedonija/North Macedonia

BIOMEHANIČKI ODNOS DINAMIČKIH PARAMETARA STOPALA KOD FIZIČKI AKTIVNIH I FIZIČKI NEAKTIVNIH STUDENATA

Aleksa D. Novaković¹, Siniša S. Babović¹, Biljana Srdić-Galić¹, Miljan Savuljić¹,
Stefan M. Babić¹, Gordana Jovanović Kalezić²

¹Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,

²Klinika za anesteziju i intenzivnu negu Kliničkog centra Vojvodine, Katedra za anesteziologiju,
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Uvod: Ovim radom smo ispitivali parametre dinamike stopala, kao jednu od dimenzija biomehanike stopala, novom metodom objektivizacije merenih vrednosti. Izmereni parametri biomehanike imaju direktan uticaj na ispravan hod i pravilnu posturu. **Cilj:** Cilj istraživanja bio je da se utvrdi da li postoji statistički značajna razlika ili korelacija u parametrima dinamike stopala između fizički aktivnih i neaktivnih studenata. **Metod rada:** Uzorak je činio 91 student, od kojih je bilo 44 fizički neaktivnih, a 47 fizički aktivnih. Merenja su vršena na aparatu *freeMed Maxi* proizvođača *Sensor Medica, Italy*, koji je prvi put upotrebljen u našoj populaciji za objektivizaciju morfo-fizioloških parametara. Sve referentne vrednosti je dao proizvođač u okviru svog *freeStep v.1.4.01* programa. Podatake smo statistički obradili u programu *PSPP 1.0.1*, koristeći Studentov *t*-test i Pirsonov χ^2 -test. **Rezultati:** Naši rezultati ukazuju da ne postoje statistički značajne razlike u vrednostima i odstupanju od referentnih vrednosti parametara opterećenja i ugla progresije stopala između fizički neaktivnih i fizički aktivnih studenata. Ne postoji statistički značajna korelacija između ugla progresije stopala i opterećenja spoljašnje, odnosno unutrašnje strane stopala. Procenat studenata sa nefiziološkim vrednostima ugla progresije stopala statistički je značajno veći od procenta studenata sa fiziološkim vrednostima i kod fizički neaktivnih, i kod fizički aktivnih studenata. **Zaključak:** Nema statistički značajnih razlika u opterećenju medijalne i lateralne strane stopala, kao i ugla progresije stopala između fizički aktivnih i neaktivnih studenata.

Ključne reči: Stopalo; Ugao progresije stopala; Opterećenje; Dinamika; Fizička aktivnost

BIOMECHANICAL RELATION OF PARAMETERS OF FOOT DYNAMICS IN PHYSICALLY ACTIVE AND INACTIVE STUDENTS

Aleksa D. Novaković¹, Siniša S. Babović¹, Biljana Srdić-Galić¹, Miljan Savuljić¹,
Stefan M. Babić¹, Gordana Jovanović Kalezić²

¹Department of Anatomy, Medical Faculty, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia; ²Anesthesia and Intensive Care University Clinic, Department of Anesthesiology, Medical Faculty, University of Novi Sad

Introduction: In this research we were examining foot dynamics, as a dimension of the biomechanics of the foot, using a new method to objectify measured values. Examined biomechanical parameters have direct effect on physiological gait and proper posture. **The aim:** The aim of this research was to determine if there was a significant difference or correlation in parameters of the foot dynamics between physically active and inactive college students. **Method:** The sample consisted of 91 college students, 44 of which were physically inactive and 47 physically active. Measurements were determined by using baropodometric platform *freeMed Maxi*, manufactured by *Sensor Medica, Italy*, which was used for the first time on local population to objectify morpho-physiological parameters. All reference values were given by the manufacturer as a part of their *freeStep v.1.4.01* software. Data was processed in *PSPP 1.0.1*, using Student's *t*-test and Pearson's χ^2 -test. **Results:** Our results indicate that there are no statistically significant differences in values and deviation from the reference values of load parameters and the foot progression angle between physically inactive and physically active students. There is no statistically significant correlation between the foot progression angle and the load of the lateral, or the medial part of the foot. The percentage of students with nonphysiological values of the foot progression angle is statistically significantly higher than the percentage of students with physiological values, in both physically inactive and physically active students. **Conclusion:** There are no statistically significant differences between medial and lateral foot load and foot progression angle in physically active and inactive students.

Keywords: Foot; Foot progression angle; Load; Dynamics; Physical activity.